

Presentación Editorial Vol. 12, núm. 23

Arámbulo, Elizabeth

Correo: lizarambulo@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3644-5231>

Universidad Nacional Experimental

Rafael María Baralt – Venezuela

DOI:

Entre paradojas y conjeturas del encanto visual

“la belleza no se busca, se usa. Lo que se busca es la sanación de la herida colonial, por lo tanto, la sanación decolonial. La belleza es transformada en un instrumento para la liberación mediante la afirmación de la aesthesis decolonial frente a la estética colonial. Cuando la belleza pasa a ser un concepto instrumental, y no ya el fin reconstitución estética decolonial del arte, la colonialidad del saber y del sentir queda al descubierto y la sanación ocupa el primer plano, tanto para los haceres artísticos (arte) como para los haceres teórico-filosóficos que, al igual que en el hacer artístico, buscan la sanación decolonial”. Mignolo (2019), pg-53-54

Significar los gestos de las imágenes, buscar el punto de encuentro con la mirada puesta en los pliegues que podría transformar el arte visual, que son el sustantivo de la memoria viva puesta en escena, es la más evidente clarividencia que le permite al artista manifestar que la representación de la imagen puede ser consciente de una realidad vivida y aún más; una realidad que comporta corporeidad, sustancia inagotable.

Sobrepasar el mundo a través del campo visual podría otorgar nuevas perspectivas más allá de la palabra y de los discursos, poder generar a través de la mirada puesta en la imagen, aprender a transitar el mundo a través de la preeminencia de otras formas de interpretaciones del mundo alegórico.

Hablar de los alcances del campo visual se hace necesario algunos planteamientos de Kepes (1969), principal teórico referencial que interviene en el mundo de las artes visuales emprendiendo el desafío que nos antecede a la modernidad líquida, referentes que traen consigo implicaciones que conlleva la complejidad del mundo y sus circunstancias, imbricadas en un tejido social siempre cambiante, ambivalente; dispuesto a socavar una demanda altamente capitalista, tejiendo redes de emancipación de mercados que en nuestra era dan apertura a nuevas redefiniciones; a través de elementos vinculantes entre sí. Una muestra de ello tiene que ver con los algoritmos; mediatizando el mundo subjetivo a través de las imágenes.

Tomando en cuenta dichas interrelaciones; el arte tiene que responder básicamente a generar modos de intervención a través de la ciencia y la tecnología que puedan ejercer un quehacer prometedor que logre trajinar, enriquecer y transformar el pensamiento de la gente incorporando nuevas interpretaciones del mundo físico para Kepes (1969), refiere;

La dinámica de los acontecimientos sociales y las nuevas perspectivas de un mundo físico móvil nos han forzado a reemplazar una iconografía estática por una iconografía dinámica. Así, el lenguaje visual debe absolver los giros dinámicos de las imágenes visuales para movilizar la imaginación creadora a los fines de una acción social positiva para orientarla hacia objetivos sociales positivos. Pg.: 24-25.

La cultura visual se representa partiendo de los criterios que ponen en discusión la vulnerabilidad y la mediatización del mundo subjetivo, incorporándose como una materia que podría ejercerse tomando en consideración la interseccionalidad como herramienta clave para entender la dinámica dominante de la modernidad líquida, Hernández (2005); refiere,

En medio de la vivencia de esta ideología dominante, la experiencia estética, además de ser comprendida en los saberes técnicos fundamentales de las artes plásticas y visuales, debe ser parte de un desarrollo educativo en medio de diferentes disciplinas, que supone a la persona como principal protagonista de su proceso de autoconstitución. En ese sentido, en el estudio de la cultura visual es importante prestar atención a la intersección de raza, clase social, clase social, sexo y género para poder elucidar y observar operaciones y formas de visualización y posturas discursivas más complejas. pg. 11

Para Jiménez (...) los Estudios Visuales Latinoamericanos han mantenido agendas estrechamente ligadas con movimientos sociales específicos, tales como la lucha feminista, indígena, afro-latinoamericana y la pugna por el respeto a los derechos humanos en la región. 2017, pg (18).

El mundo del campo visual tiene que ser persuadido, advirtiendo los nuevos mecanismos de poder dominante que transgreden de manera significativa las identidades, para Gutiérrez (2015);

La autocomprensión consciente de cada sujeto, ¿de quién y cómo es?, reconocida por Foucault (1991) como subjetividad, se convierte casi en uno de los aspectos más significativos en este proceso, pues al estar inmersos en una sociedad de consumo audiovisual, informativo y estético que imponen normas precisas de conducta y prácticas sociales, es pertinente educar para una valoración responsable de la imagen en su producción, reproducción y comercialización; es decir, formar individuos conscientes de su propia configuración como sujeto tanto en el desarrollo intelectual, como emocional.

La noción de la imagen, la comunicación de la imagen; estudios visuales, artes visuales, giro icónico; giro pictorial, antropología de la imagen, estudios culturales; cronista visual, forman parte de nuevas perspectivas que se aproximan a la necesidad de generar herramientas claves para poder redefinir y elevar las disposiciones de ejercer amplios criterios en la dinámica sociopolítica tal como infiere Montero (2016),

No se trataría entonces de analizar las imágenes en sustitución de las "obras de arte" como entidades cerradas, con mensajes estables y cualidades inherentes, sino estudiarlas como parte de entramados complejos de lo visible y lo invisible. A su vez se incluye la problematización de aquello que entendemos por imagen e imaginario en tanto fenómenos dinámicos atravesados por factores económicos, políticos, geográficos, afectivos e ideológicos: "visualidad" va pues más allá del ámbito de las propias imágenes para desbordarse sobre las fórmulas de producción y difusión de las mismas, sobre los espacios de recepción, las maneras de ver y mirar, los procesos de socialización". pg. (22).

En tal sentido, la Revista Perspectivas, considera importante elevar las dimensiones del quehacer científico, las ciencias sociales se ponen en discusión constante y permanente, ampliando criterios y desafíos epistémicos que ejercen sintonía con los escenarios que permiten la construcción de nuevas redefiniciones y narrativas al quehacer de la investigación; en su Vol 12, N°23 presenta;

Santillán-Álvarez, Ángel y Vázquez, David. **Los rosquetes tradicionales de las ofrendas del día de los muertos en San Andrés de los Gama, Temascaltepec-Estado de México:** La investigación representa un gran aporte sociohistórico y cultural; que trata de visibilizar a través de la traición de los rosquetes tradicionales de Temascaltepec formando parte de un quehacer cultural que los motiva a seguir construyendo espacios de encuentro colectivos.

Vásquez Rodríguez, Yusmey Lisbeth. **La sistematización de experiencias por compromiso: Una herramienta innovadora en pro de la calidad educativa.** La autora eleva la sistematización de experiencias por compromiso; como herramienta que permite, por una parte, fomentar la reflexión crítica sobre el proceso educativo y por otra, generar innovaciones inspiradas en las experiencias de aprendizajes multimodal, buscando optimizar y mejorar la calidad educativa.

Romero Guillén, Giancarlo; Frías Hernández, José Alfredo; Terán D Armas, Jorge Luis y Cedeño Carpio, Xavier Andrés. **Visión de líder transformacional desde la perspectiva de las empresas de ingeniería.** Los autores a través de la investigación descriptiva con enfoque cuantitativo analizan a través de un sistema de encuestas la visión de líder transformador en las empresas de ingeniería de Ecuador.

Rodríguez, Grisel y Mas y Rubí, Yasmely. **Gamificación como estrategia para la enseñanza de la matemática.** La investigación genera una propuesta de interacción pedagógica, estableciendo conexión con una muestra tipo proyectiva, que involucra nuevos elementos que dinamizan el aprendizaje de manera asertiva para ejercer máximo criterios que lograrán captar el interés, y la motivación de los estudiantes.

Ensayos

Galíndez Pérez, Jorge Luis. **Retos y desafíos en el uso de la inteligencia artificial (IA) y el metaverso en el entorno pedagógico en Venezuela.** El autor presenta los retos y desafíos de la incorporación de la inteligencia artificial, lo cual, infiere en algunos criterios primordiales en relación a los elementos de carácter técnico y de infraestructura tecnológica referenciales a el contexto educativo venezolano.

García Aular, Nandy José. **Pronunciar Mundos: Hacia la transformación de la educación universitaria.** El autor establece amplios criterios de apertura epistémica como un ejercicio crítico-reflexivo que transita hacia la consolidación de una propuesta teórico-metodológica que tribute a reflexionar desde una perspectiva crítica decolonial los sustentos teóricos y prácticos que sirvan para discernir los elementos coloniales de la educación universitaria, asumiendo la decolonialidad como un proceso que requiere de una amplia reflexión sociopolítica.

Eva María Rojas. **Los tecnólogos en Venezuela: una mirada desde sus participaciones en el premio Nacional y Salón de Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano.** La autora elabora una mirada histórica de la trayectoria de los Premios Nacionales y muy especialmente al Salón de Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano; estableciendo una conexión detallada de datos históricos, información de datos inéditos recopilados y manejados desde la secretaría de Ministerio para la Ciencia y la Tecnología del Estado venezolano; de allí la importancia de visibilizar la sistematización de la historia documental de esta categoría del Premio Nacional como

una perspectiva que tributa a consolidar la Ciencia y la Tecnología; como un bien público con miras al desarrollo de la nación.

Reseñas

Abreu Colombri, José Antonio. **Cómo ocultar un imperio: historia de las colonias de Estados Unidos del** Autor Immerwahr, Daniel. En toda la obra se reflexiona sobre el significado de imperio a lo largo del tiempo, intenta definir el modelo estratégico geopolítico de los Estados Unidos desde 1945. En varios capítulos se reflexiona sobre las contradicciones ideológicas y teóricas que se produjeron entre los dirigentes de un país que nació de la lucha contra el colonialismo europeo en la vertiente atlántica de América del Norte - a finales del siglo XVIII - y que tiempo después comenzó a expandirse gradualmente dentro y fuera del continente. En definitiva, la trayectoria histórica de los Estados Unidos fuera de su espacio geográfico natural.

Fernández, Alexis. **Edgar Queipo, del infinito canto de este sol a la mudanza del encanto.** El autor eleva la trayectoria artística de Edgar Queipo, Cronista Visual que impregna la reconstrucción arquetípica de hechos, personajes, narrativas de nuestra ciudad-puerto. Edgar Queipo, al replantearse en sus obras parte de lo que constituyen las temáticas que con intensidad y frescura desde su propia voz interior van armando el tablero de nuestros sueños y anhelos más profundos y raigales. Un vasto y exuberante fresco conjuga este particular artista donde se redefinen los neos identitarios de nuestra personalidad colectiva.

Referencias

- Hernández, F. (2005). ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura visual? Revista Educacao & Realidade, 2, 9-34. Universidade Federal Do rio Grande Do Sul.
- Jiménez, N. (2017). Los estudios visuales 'en español'. Un estado de la cuestión. El Ornitorrinco Tachado, (6), 9-22
- Kepes, G. (1969), El lenguaje de la visión, Ediciones Infinito, Argentina.
- Mignolo, W, Gómez, P. (2019). Reconstitución estética decolonial.
- Montero, D. (2016). Sobre la visualidad. IC. Revista Científica de Información y Comunicación, (13), 21-25